

ӘОЖ 372.851

**9-СЫНЫПТА «КЕЛТІРУ ФОРМУЛАЛАРЫ» ТАҚЫРЫБЫН ОҚЫТУДА
ЖОБАЛАУ ӘДІСІН ҚОЛДАНУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ**

ЖАЙЛИБАЙ СЫМБАТ МАХМУТҚЫЗЫ

2-курс магистранты, 7М01501 – Математика

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Ғылыми жетекші - PhD, аға оқытушы **КАПАРОВА РЫМКУЛ МҰКАТАЕВНА**
Алматы, Қазақстан Республикасы

***Аңдатпа.** Мақалада негізгі мектептің математика пәнін оқытуда жобалау әдісін ұйымдастыру мәселелері қарастырылады. «Келтіру формулалары» тақырыбы бойынша жоба-сабақ үлгісі ұсынылып, әдістемелік тұрғыдан сипатталады. Жобалау әдісін ұйымдастыруда оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру, шығармашылық және сыни тұрғыдан ойлауын дамыту және топтық жұмыс дағдыларын жетілдіру келтіріледі. Мақалада көрсетілген әдістемелік ұсыныстар жобалау әдісін математика пәнін оқытуда тиімді енгізудің нақты жолдары көрсетіледі. Жобалау әдісінің оқыту үдерісіндегі тиімділігін, оқушылардың командалық жұмыс жасау дағдылары мен әлеуметтік бейімделу қабілеттерін қалыптастырудағы рөлі дәлелденеді.*

***Кілт сөздер:** математика, болжам, жобалау, жоба-сабақ, сыни ойлау, жобалық оқыту технологиясы, логикалық құрылым, тригонометрия, рефлексия, математикалық модельдеу.*

Қазіргі таңда білім беру жүйесі қарқынды өзгерістер кезеңін бастан өткеруде. Білім алушы тұлғасының жан-жақты дамуы, оның қоғамдағы өзгерістерге бейімделе білуі, дербес шешім қабылдауы - бүгінгі күннің басты талабы. Осыған байланысты педагогикалық тәжірибеде оқытудың жаңа әдіс-тәсілдері мен технологиялары енгізілуде. Соның ішінде жобалау әдісі немесе жобалық оқыту технологиясы - оқушының танымдық белсенділігін арттыруға, білімді тәжірибе арқылы қолдануға бағытталған ең тиімді инновациялық тәсілдердің бірі.

Жобалау әдісі оқушылардың тек пәндік білімін ғана емес, сонымен қатар метапәндік және тұлғалық құзыреттерін қалыптастырады. Оқушы өз бетінше мақсат қойып, ақпарат іздеп, оны өңдеп, нәтижесін талдап, қорғай алады. Бұл әдіс оқушының оқу әрекетін белсенді, саналы, шығармашылық сипатқа ие етеді.

Жобалау әдісінің идеясы алғаш рет ХХ ғасырдың 20-жылдары АҚШ-та Джон Дьюи еңбектерінде гуманистік бағыттағы білім беру концепцияларымен бірге дамыды. Дьюидің пайымдауынша, оқушылардың танымдық іс-әрекеті өмірмен байланысты болуы қажет, ал оқыту олардың нақты проблемаларды шешу барысында белсенді әрекетке енуіне жағдай жасау тиіс. Бұл идеялар кейін бүкіл әлемге таралып, әр елдің білім жүйесінде түрлі модификациялар арқылы қолданыс тапты. Осы идеяларды одан әрі дамытқан ресейлік ғалымдар (В.Л. Пестерева және т.б.) жобалау әдісінің кезеңдерін, құрылымын және педагогикалық мүмкіндіктерін сипаттады [1].

Жобалық оқытудың педагогикалық мәні - оқушыға дайын білімді бермей, оны білімді өз бетінше іздестіруге, өңдеуге, қолдануға жетелеу. Мұғалім ақпарат жеткізуші емес, бағыттаушы, кеңесші рөлін атқарады. Жобалық оқыту балалардың өзара әрекеттесуін дамытады, өйткені топ ішінде әр оқушы белгілі бір рөлді атқарады. Бұл олардың әлеуметтік бейімделуіне, жауапкершілікті сезінуіне, ынтымақтастыққа үйренуіне көмектеседі [2].

Жобалау әдісі мына міндеттерді шешуге бағытталады [3]:

- оқушылардың шығармашылық ойлау қабілетін дамыту;
- сыни тұрғыдан ойлау, талдау және салыстыру дағдыларын қалыптастыру;
- түрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеу қабілетін арттыру;

- топтық жұмыс мәдениеті мен коммуникативтік дағдыларды дамыту;
- практикалық міндеттерді шешу барысында пәндік білімді қолдану.

Негізгі мектеп математикасы - абстрактылы ұғымдарға толы, нақты дәлелдеуді талап ететін пән. Сондықтан жобалау әдісін тиімді қолдану оқушылардың математикалық модельдеу, талдау, қорытынды жасау дағдыларын дамытады. Оқушы тек формуланы есте сақтап қана қоймай, оның мәнін, шығу логикасын, қолдану аясын түсінеді. Математиканы өмірмен байланыстыру да жобалық оқыту арқылы жүзеге асады. Математика пәнінде жобалау әдісін қолдану - күрделі, бірақ өте тиімді процесс. Әдетте математикадағы жобалар теориялық талдау, есептердің түрленуі, формулаларды шығару, графикалық бейнелеу, өмірлік жағдайларды математикалық модельдеу сияқты бағыттарға негізделеді.

Жобалау әдісінің оқу үдерісіндегі тиімділігін айқын көрсету үшін, ең алдымен, жобалық сабақтың құрылымына назар аудару қажет. Жобалық сабақ бірнеше өзара байланысқан кезеңдерден тұрады және олардың әрқайсысы оқушылардың жаңа білімді меңгеруіне, оны саналы түрде қолдануына өз үлесін қосады [4]. Осы кезеңдердің мазмұнын нақтырақ ашу мақсатында 9-сыныптың алгебра курсындағы «Келтіру формулалары» тақырыбы бойынша өткізілген жоба-сабақтың үлгісін келтірейік.

1. Мұғалімнің дайындық кезеңі. Мұғалім сабақтың мақсатын анықтап, сабақ жоспарын, тапсырмаларды, бағалау критерийлерін және оқу материалдарын әзірлейді. Бұл кезеңде сабақтың логикалық құрылымы толық жобаланады.

2. Білімді өзектендіру кезеңі. Бұл кезең кез келген сабақ типіне тән және жобалық жұмыстың сәтті орындалуы үшін қажетті білімдерді еске түсіруге бағытталады. Осы сатыда оқушылар: негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер; тригонометриялық шеңбер; тригонометриялық функциялардың ($\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$, $\cot \alpha$) таңбалары; әртүрлі бұрыштар үшін $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$, $\cot \alpha$ мәндері; тригонометриялық формулалардың косу формулаларын еске түсіреді.

3. Проблемалық жағдай тудыру. Мұғалім оқушыларға жаңа тақырыпқа қатысты сұрақ қоя отырып, оларды мәселені анықтауға бағыттайды. Оқушылар үшін өзекті, шешуді қажет ететін мәселе қойылады.

4. Жобаны орындау кезеңі. Топтық жұмыс жүргізіледі. Мұғалім әр топқа алдыңғы білімдерге сүйене отырып, жаңа формулалар мен тұжырымдар шығаруға мүмкіндік беретін тапсырмалар ұсынылады. Мұнда оқушылар өз бетінше талдау жасап, косу формулаларын пайдаланып, $\pi \pm \alpha$, $2\pi \pm \alpha$, $\frac{\pi}{2} \pm \alpha$, $\frac{3\pi}{2} \pm \alpha$ бұрыштар үшін $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$, $\cot \alpha$ мәндерін анықтайды. Әр топтың жұмысы нәтижесінде жалпы кесте қалыптасады. Бұл тапсырманы орындау барысында әр топ білім беру процесіне өзіндік үлесін қосады: оқушылар жаңа формулаларды шығарады, нәтижесінде күрделі есептеулерді ұзақ жүргізбей-ақ бұрыштардың мәндерін тез анықтауға мүмкіндік алады.

Жобалық жұмыс барысында топтар күрделі кезеңнен өтеді: рөлдерді бөлу, білімді өзектендіру, шешімдердің дұрыстығын тексеру, сондай-ақ өз жұмыстарын қорғау.

Жобалық жұмыста мұғалім оқыту үдерісін үйлестіреді, уақыт пен тәртіпті қадағалайды, яғни ұйымдастырушы рөлін атқарады. Мұғалім оқушылар қойған сұрақтарға жауап бере алады, алайда өзінің пікірін таңбауы тиіс. Керісінше, оқушылардың өз ойларын айтуына мүмкіндік беріп, тіпті қателесе де, олардың пікірін тыңдауға жағдай жасауы маңызды.

5. Қорытындылау және рефлексия кезеңі. Қорытындылау және рефлексия кезеңінде оқушылар өз жұмысының нәтижесін бағалап, сабақтың мақсатына жеткенін анықтайды. Әрбір топ тақтадағы жалпы кестені толықтырады. Бұл кесте ең жиі қолданылатын 8 түрлендіру формуласын біріктіріп, мемлекеттік емтихандардағы есептерді шешуде де маңызды ресурсқа айналады. Келтіру формуласы 1 - суретте келтірілген.

β	$\sin \beta$	$\cos \beta$	$tg \beta$	$ctg \beta$
$\pi/2 + \alpha$	$\cos \alpha$	$-\sin \alpha$	$-ctg \alpha$	$-tg \alpha$
$\pi + \alpha$	$-\sin \alpha$	$-\cos \alpha$	$tg \alpha$	$ctg \alpha$
$3\pi/2 + \alpha$	$-\cos \alpha$	$\sin \alpha$	$-ctg \alpha$	$-tg \alpha$
$2\pi + \alpha$	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$tg \alpha$	$ctg \alpha$
$-\alpha$	$-\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$-tg \alpha$	$-ctg \alpha$
$\pi/2 - \alpha$	$\cos \alpha$	$\sin \alpha$	$ctg \alpha$	$tg \alpha$
$\pi - \alpha$	$\sin \alpha$	$-\cos \alpha$	$-tg \alpha$	$-ctg \alpha$
$3\pi/2 - \alpha$	$-\cos \alpha$	$-\sin \alpha$	$ctg \alpha$	$tg \alpha$
$2\pi - \alpha$	$-\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$-tg \alpha$	$-ctg \alpha$

Сурет 1 - Келтіру формулалары

Қорытындылау және рефлексия кезеңінде оқушылардың мынадай дағдылары айқын көрінеді: өз пікірін дәлелді түрде қорғау, топ мүшелерінің көзқарасына құрметпен қарау және төзімділік таныту. Сонымен қатар, әрбір оқушы жобаның нақты нәтижесін - келтіру формулаларының кестесін көріп, оны болашақта есептерді шешуде тиімді пайдалануға мүмкіндік алады. Көрнекі және жүйелі нәтиже сабақ мақсатының нақты орындалғанын анық көруге жағдай жасайды.

Келтіру формулалары тақырыбының технологиялық картасы 1 - кестеде көрсетілген.

Кесте 1 - Келтіру формулалары

Тақырыбы: «Келтіру формулалары»

Оқу процесінің логикалық құрылымы	M1	M2
<p><i>Мақсат қою</i></p> <p>M1. Келтіру формулаларын түсіну</p> <p>M2. Келтіру формулаларын есепте қолдану</p>	<p><i>Болжау</i></p> <p>Б1. 1. Төмендегі өрнектерді бұрышы α болатын тригонометриялық функцияға келтіріңдер:</p> <p>а) $\sin(90^\circ - \alpha)$; ә) $\cos(270^\circ + \alpha)$; б) $\tan(180^\circ + \alpha)$.</p> <p>2. Берілген тригонометриялық өрнектерді келтіру формуласын қолданып түрлендіріңдер:</p> <p>а) $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)$; ә) $\cos(2\pi - \alpha)$; б) $\cot\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right)$.</p> <p>Б2. 1. Келтіру формулаларын қолданып есептеңдер:</p> <p>а) $\sin 240^\circ$; ә) $\cos 300^\circ$; б) $\tan 210^\circ$.</p> <p>2. Тепе-теңдікті дәлелдеңдер:</p> <p>а) $\cos^2(180^\circ - x) + \cos^2(270^\circ + x) = 1$;</p>	<p><i>Түзету</i></p> <p>Келтіру формулаларын бұрыштың қай ширекте орналасуына қарай дұрыс қолдана алмайды.</p> <p>Таңбаларды дұрыс анықтауда қателеседі.</p> <p>Радиян мен градусты шатастырады.</p> <p>Қосу-азайту ережелерін қолдануда қателеседі.</p>

	ә) $\operatorname{tg}(2\pi - x) \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) = -1$.	
	M1, M2 бойынша бақылау жүргізіледі.	
Үй тапсырмасын мөлшерлеу		
Қанағаттандырылдық (стандарт)	Жақсы	Өте жақсы
А.Е. Әбілқасымова M1. № 23.1 M2. № 23.2	А.Е. Әбілқасымова № 23.5 № 23.7	А.Е. Әбілқасымова № 23.9 № 23.10

Ескерту: Кестеде көрсетілген есептер А.Е. Әбілқасымованың «Алгебра» атты оқулығынан алынған [5].

Жобалау әдісі - қазіргі білім беру талаптарына толық сай келетін, оқушыларды белсенді, дербес, шығармашыл тұлға ретінде қалыптастыруға ықпал ететін тиімді әдіс. Математика сабақтарында оны жүйелі қолдану білім сапасын арттырумен қатар, оқушылардың өмірлік дағдыларын дамытуға да қызмет етеді. Әсіресе, негізгі мектеп кезеңінде жобалық жұмыс оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауын, зерттеушілік дағдыларын, топпен бірлесе жұмыс істеу қабілеттерін қалыптастырады. Сонымен бірге бұл әдіс оқушыларды өз бетімен шешім қабылдауға, жауапкершілікті сезінуге, алынған білімді практикада қолдануға үйретеді. Демек, жобалау әдісін математика сабақтарына енгізу - оқыту сапасын арттырудың, оқушылардың тұлғалық дамуын қамтамасыз етудің және заманауи білім беру кеңістігінде бәсекеге қабілетті жас ұрпақты қалыптастырудың тиімді жолдарының бірі.

Қорыта келгенде, оқу үдерісінде келтіру формулалары тақырыбына жобалау әдісін қолдану оқушылардың математикалық білімін тереңдетіп қана қоймай, оны тәжірибелік жағдайларда тиімді қолдануға зор мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Корнетов Г. Б. Восхождение к методу проектов У. Х. Килпатрика // Народное образование. - 2020. - №5. - С.137-147. [Электронный ресурс]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/voshozhdenie-k-metodu-proektov-ulyama-kilpatrika/viewer> (қаралған күні: 30.09.25 г).
2. Рыбина И. Р., Попова И.Ю. Проектное обучение как элемент организации учебной деятельности в контексте современного образования // Народное образование. - 2014. - №4. - С.299-302. [Электронный ресурс]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proektное-obuchenie-kak-element-organizatsii-uchebnoy-deyatelnosti-v-kontekste-sovremennogo-obrazovaniya/viewer> (қаралған күні: 01.10.25 г).
3. Завьялова И. И. Метод проектов в обучении математике основной школы: дисс. ... канд. пед. наук. - Пермь, 2017. - 215 с. [Электронный ресурс]. - URL: https://vkr.pspu.ru/uploads/5356/Zav'yalova_vkr.pdf (қаралған күні: 02.10.25 г).
4. Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении: учебное пособие / Н.Ф. Яковлева. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2014. - 144 с.
5. Әбілқасымова А.Е., Кучер Т.П., Корчевский В.Е., Жұмағұлова З.А. Алгебра: жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған оқулық. 2-бөлім - Алматы: Мектеп, 2019. – 154 б.